

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University - Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University - Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri - Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem - Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center - Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca - Ankara University - Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University - Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University - Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University - India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China - Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University - Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura - Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University - Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir - Çukurova University - Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker - İstanbul Arel University - Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University - Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora - Ankara Hacı Bayram University - Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar - Ankara Hacı Bayram University - Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa - Ankara Yıldırım Beyazıt University - Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı - Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir - Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University - Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan - Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University - Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat - Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh - Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano - Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University - Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba - Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University - Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano - Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryä - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - الفهرس - Contents

- 474..... أثر مهارات القائد الاستراتيجي في تعزيز السلوك الابداعي دراسة تحليلية لآراء عينة من العاملين في قسم النشاطات الطلابية في جامعة الموصل
نورا عزيز فتاح
- 489..... الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م).....
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري
- 500..... المحاولات الأولى للعراقيين في قراءة الكتابات المسماة.....
أ.م.د. ياسر جابر خليل
- 508..... الوجود الفرنسي في الشمال الأمريكي 1600 – 1763 بالأستناد الى سجلات الكنيسة الكاثوليكية.....
د. هوازن طارق يوسف
- 526..... دور الأمم المتحدة في مكافحة المخدرات.....
د. سهى حميد سليم الجمعة
المحامية / اسماء صالح علي
- 543..... التحكم التجاري الإلكتروني الطارئ وحل النزاع بين الشركات.....
أ.م.د. بسام نواف فتحي الراشدي
- 564..... موقف الصحافة العراقية من أحداث ايلول 1970 في الاردن.....
م.م سارة كمال حسام
م.م مروة ابراهيم مصطفى
- 579..... تعليقات الحواشي (التذييل) في النصوص المسماة المعجمية.....
أ.م.د. احمد ميسر فاضل العنزي
- 596..... دواعي الهجرة بين الحاضر والماضي في ضوء القرآن الكريم.....
م. د. جنان قاسم محمد

- 608..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 620..... نظرية الحق وتطبيقاتها في تاريخ الفكر الاسلامي والفكر القانوني (دراسة مقارنة)
أ.م.د. حسين صالح الربيعي
- 632..... الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"
محمد موفيد
- 643..... المناهج التاريخية: دراسة تطبيقية
د. محمد مصطفى أفقيير
- 665..... الرايات والألوية والشعارات إلى نهاية العصر العباسي مدلولاتها ومضامينها
د. نوال بنت فرحان محمد الخالدي
- 689..... محمود الإمام المقرئ (المتوفى 758هـ) في خدمة المذهب المالكي من خلال كتابه "عمل من طب لمن حب"
أ.د. حياة كتاب
ط.د. سعيدة عكسه

الإسلام السياسي بالمغرب بين التمدد والانكماش: قراءة في تجربة حزب "العدالة والتنمية"

محمد موفيد

باحث في العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني -الدار البيضاء

المغرب

الملخص:

تروم هذه الدراسة معالجة إشكالية تراجع الأداء السياسي والانتخابي لحزب "العدالة والتنمية"، حيث تنطلق الدراسة من فرضيتين أساسيتين: الأولى، تعتبر أن تراجع حزب "العدالة والتنمية" يعود أساسا لتآكل شرعية الحزب السياسية بسبب توليه مسؤولية التدبير الحكومي، أما الفرضية الثانية فتتصور أن سبب تقهقر حزب "العدالة والتنمية" يرجع للقرارات التي اتخذها هذا الأخير، وبسبب ابتعاده عن بعض مبادئه المعلنة، فضلا عن صراعاته الداخلية، حيث تبيّن أن الفرضية الثانية التي تأطرت بها الدراسة استوعبت إشكالية الموضوع. الكلمات المفتاحية: حزب العدالة والتنمية، التراجع، الربيع العربي.

Political Islam in Morocco between Expansion and Contraction: «An Analysis of the Experience of the Justice and Development Party»

Abstract

This study aims to address the problem of the decline in the political and electoral performance of the "Justice and Development" party, as the study proceeds from two basic hypotheses: first, it considers that the decline of the "Justice and Development" party is mainly due to the erosion of the party's political legitimacy due to its assumption of responsibility for government management, while the second hypothesis imagines that the reason for The retreat of the "Justice and Development" party is due to the decisions taken by the latter, and because of its departure from some of its declared principles, as well as its internal conflicts, as it was found that the second hypothesis that framed the study absorbed the problematic issue.

Keywords: Justice and Development Party , Decline, Arab Spring.

مقدمة:

عاش حزب "العدالة والتنمية" عدة تحولات في تجرته السياسية، حيث بدأ مساره السياسي بعد تسوية تمت بين قيادة حركة "التوحيد والإصلاح" ومؤسس حزب "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" الدكتور "عبد الكريم الخطيب"، وذلك سنة 1996، إذ تمكن الخطيب من دمج الإسلاميين في حزبه تمهيدا لإدماجهم في المشهد السياسي الرسمي عبر بوابة المشاركة الانتخابية، التي كانت تشكل طموحا لطلما راود العقل السياسي لقادة مكونات "حركة التوحيد والإصلاح" منذ لحظة ما قبل الاندماج تحت يافطة "حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية".

بعد تلك التسوية، التي تمت بين إسلامي "التوحيد والإصلاح" والدكتور الخطيب، جاءت الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة بتاريخ 14 نونبر 1997، والتي تمكن الإسلاميون من المشاركة فيها والفوز بـ (9) مقاعد في مجلس النواب، وبعد ذلك شارك حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية لـ 27 شتنبر 2002 وحصل على (42) مقعداً، ثم شارك في الانتخابات التشريعية لـ 7 شتنبر 2007، حيث حل في الرتبة الثانية بعد إحرازه (47) مقعداً.

غير أن نقطة التحول المفصلية في التاريخ السياسي لحزب "العدالة والتنمية" كانت سنة 2011، عندما دفعت موجة "الربيع العربي" الحزب إلى الصدارة بعد فوزه بالرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لسنة 2011 بـ (107) مقعداً في مجلس النواب، وذلك في ظل مناخ سياسي مضطرب على المستوى الإقليمي بسبب عدوى الربيع العربي التي اندلعت في العديد من الأقطار العربية، أما محلياً فقد لعبت حركة "20 فبراير" دوراً بارزاً، بعدما تزعمت الاحتجاجات التي قادت إلى التعديل الدستوري لسنة 2011، ثم إلى فوز حزب "العدالة والتنمية" بالرتبة الأولى في تلك الانتخابات، وبعد ذلك جاءت الانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016، التي تبوأ فيها حزب "العدالة والتنمية" الرتبة الأولى بعد فوزه بـ (125) مقعداً، وترأسه للحكومة للمرة الثانية بعد سنة 2011، وتعد هذه سابقة في التاريخ السياسي المغربي، حيث لم يتمكن من قبل أي حزب من ترؤس الحكومة المغربية لولايتين متتاليتين.

غير أن التحول المفاجئ لحزب "العدالة والتنمية"، حصل في الانتخابات التشريعية لـ 8 شتنبر 2021 عندما تقهقر الحزب من الرتبة الأولى (125) مقعداً خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016) إلى الرتبة الثامنة بعد نيله (13) مقعداً فقط، وهي النتيجة التي اعتبرت "غير مفهومة" عند قادة الحزب، والحال أن هناك أسباب ذاتية مرتبطة بحزب العدالة والتنمية كبنية سياسية، فضلاً عن أخرى موضوعية مرتبطة بعلاقة الحزب بالنسق السياسي العام، وهي العلاقة التي قادت لتلك الهزيمة الانتخابية غير المتوقعة التي أسقطت حزب "العدالة والتنمية" من رأس القائمة الانتخابية إلى قاعها.

تأتي أهمية دراسة هذا الموضوع من حالة التراجع¹ والانكماش² الذي تعيش على وقعه حركات الإسلام السياسي في عدد من دول المنطقة، وحزب "العدالة والتنمية" ليس استثناء من ذلك، وتأسيساً على ما سبق، سأحاول تتبع المسار السياسي والانتخابي لحزب "العدالة والتنمية" خلال مرحلة المعارضة، فضلاً عن مرحلة التدبير الحكومي، وذلك وفق مقاربة تاريخية، في محاولة لكشف عناصر القوة التي كانت وراء صلابته الحزب على المستوى السياسي والانتخابي، خاصة خلال موجة الربيع العربي التي كانت لها تداعيات إيجابية على حزب "العدالة والتنمية"، دون إغفال تحليل عوامل وفواعل الهزيمة التي لحقت بحزب "العدالة والتنمية" خلال الانتخابات التشريعية لـ 8 شتنبر 2021.

إشكالية الدراسة:

تروم هذه الدراسة معالجة الإشكالية التالية:

¹ - تقصد بالتراجع في هذه الورقة، التقهقر على المستوى الانتخابي، ذلك أن حزب العدالة والتنمية تراجع على الصعيد الانتخابي بشكل واضح، حيث تقهقر من الرتبة الأولى بعد فوزه بـ (125) مقعداً خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016 إلى الرتبة الثامنة بعد نيله (13) مقعداً فقط خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021.

² - تروم من خلال توظيف مفهوم الانكماش التعبير عن حالة الانسداد الأيديولوجي لحزب العدالة والتنمية، وغياب التجديد الفكري لديه، حيث لم يتمكن الحزب منذ أطروحة "البناء الديمقراطي" التي تمت المصادقة عليها سنة 2012 من إبداع أطروحة فكرية قادرة على استيعاب التحولات التي طرأت على تجربته.

لماذا تراجع الأداء السياسي والانتخابي لحزب "العدالة والتنمية" بعد مرحلة سياسية حافلة تمكن خلالها الحزب من احتلال مراتب متقدمة على المستوى السياسي والانتخابي، فهل يتعلق الأمر بنوع من "العياء السياسي"³ الذي يمكن أن يصيب أي فاعل سياسي في محطة من محطاته السياسية، أم يعزى هذا التراجع لدواعي ذاتية وأخرى موضوعية يلزم الكشف عن أسبابها وتداعياتها؟

فرضيات الدراسة:

إن الجواب على الإشكالية المركزية للدراسة يقتضي طرح الفرضيات التالية:

الفرضية الأولى: بما أن طبيعة العمل السياسي تفترض تأكل شرعية الأحزاب السياسية التي تتولى مسؤولية التدبير الحكومي، فإن تراجع الأداء السياسي والانتخابي لحزب "العدالة والتنمية" يمكن اعتباره حصيلة طبيعية في مسار العمل السياسي لحزب "العدالة والتنمية" الذي تولى رئاسة الحكومة لولايتين تشريعتين متتاليتين (2011-2016) و (2016-2021).

الفرضية الثانية: عرف حزب "العدالة والتنمية" عدة تحولات في مساره السياسي، حيث جرت المعارضة فضلا عن التدبير الحكومي في مرحلة لاحقة، غير أن تداعيات ترأس حزب "العدالة والتنمية" للحكومة منذ أواخر سنة 2011 إلى حدود سنة 2021، وبسبب القرارات السياسية التي اتخذها التحالف الحكومي الذي كان يقوده حزب "العدالة والتنمية"، وأيضاً بسبب ابتعاده عن بعض مبادئه المعلنة في أدبياته السياسية، فضلاً عن عدم وفائه بوعوده المسطرة في برامج الانتخابية، إضافة لصراعاته الداخلية، كل ذلك قاد إلى الهزيمة التي لحقت الحزب في الانتخابات التشريعية لـ8 شتنبر 2021.

منهجية البحث:

لمعالجة هذا الموضوع سأعتمد مقاربة منهجية ثنائية، حيث سأنتظر في مبحث أول للمسار السياسي والانتخابي لحزب العدالة والتنمية من موقع المعارضة، بينما سأخصص المبحث الثاني لتناول تطورات حزب العدالة والتنمية من موقع التدبير الحكومي وذلك في سياق الربيع العربي وما بعده.

المبحث الأول: المسار السياسي والانتخابي لحزب العدالة والتنمية من موقع المعارضة

جاء حزب "العدالة والتنمية" للوجود السياسي من خلال مسار طويل ومعقد، فقد كانت ولادة الحزب بالاسم الذي يحمل اليوم، أي "العدالة والتنمية" سنة 1998، لكن المنتبج لمسار هذا الحزب، سيلاحظ أن نشأته جاءت نتيجة مخاض من المراجعات التي أقدمت عليها حركة "التوحيد والإصلاح"، منذ الانشقاق الذي حصل في تنظيم "الشبيبة الإسلامية" التي انشطرت إلى عدة توجهات منها توجه سمي "بالجماعة الإسلامية" وذلك سنة 1981، وغير اسمه في أواسط الثمانينات من القرن المنصرم باسم حركة "الإصلاح والتجديد"، وهو اسم جاء ليعبر عن المراجعات التي قام بها قادة هذا التوجه الإسلامي، لتتم عملية توحيد عدة مكونات إسلامية سنة 1996 تحت مسمى حركة "التوحيد والإصلاح"، علماً أن عملية التوحيد تلك، كانت تجري بالموازاة مع عملية البحث عن منافذ لتصرف الفعل السياسي، ذلك أن مكونات حركة "التوحيد والإصلاح" تقدمت خلال سنة 1992 بطلب تأسيس أحزاب سياسية، غير أن النظام السياسي المغربي كان متوجساً آنذاك من تأسيس أحزاب سياسية بمرجعيات إسلامية، ورغم رفضه لفكرة تأسيس الإسلاميين لأحزاب سياسية، فإن النظام

³ - المقصود بالعياء السياسي هو تأكل الرصيد الرمزي والسياسي لحزب العدالة والتنمية بعد توليه مسؤولية التدبير الحكومي خلال ولايتين متتاليتين (2011-2016) و (2016-2021)، وذلك بسبب القرارات التي اتخذها هذا الأخير، هو ما أدى لعدم تمكن حزب العدالة والتنمية من الاستقرار في احتلال المراتب الأولى على الصعيد الانتخابي، فضلاً عن تراجع شعبية الحزب على المستوى السياسي.

السياسي سمح بوساطة الدكتور عبد الكريم الخطيب، الذي رحب بانخراط إسلامي "التوحيد والإصلاح" في حزب "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" وذلك سنة 1996.

منذ انخراط مكونات حركة "التوحيد والإصلاح" في إطار حزب "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية"، منذ ذلك الحين، حظي موضوع المشاركة الانتخابية باهتمام الإسلاميين، وهكذا تمكّنوا من المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 1997، كما شاركوا في الانتخابات التشريعية لسنة 2002، والتي أعقبتها الأحداث الإرهابية في ماي 2003، حيث تضررت على إثرها صورة الإسلاميين نتيجة اتهامهم بكونهم يشكلون القاعدة الفكرية المغذية للتطرف في نظر خصومهم، كما شارك حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات التشريعية لسنة 2007، والقاسم المشترك بين الانتخابات التشريعية التي شارك فيها حزب "العدالة والتنمية" منذ سنة 1997 إلى سنة 2007، هو كونه شارك فيها من موقع المعارضة البرلمانية.

انطلاقاً مما سبق، سأنتبع المسار الانتخابي والسياسي لحزب "العدالة والتنمية" من موقع المعارضة البرلمانية، حيث سأنتظر في المطلب الأول لتطور المسار السياسي لحزب "العدالة والتنمية" من خلال موقع المعارضة، بينما سأخصص المطلب الثاني لتتبع المسار الانتخابي لحزب "العدالة والتنمية" من موقع المعارضة البرلمانية.

المطلب الأول: تطور المسار السياسي للعدالة والتنمية خلال مرحلة المعارضة

يرى الإسلاميون أن المشاركة السياسية توسع مجال عملهم، من حقل الدعوة إلى معترك السياسة الذي يعد استمرارية الممارسة الدعوة داخل مجال القرار السياسي، مما يستدعي التأكيد على أولوية هذه المشاركة والمصالح التي ستجلبها على أساس الحسم في بعض الصيغ الممكنة⁴، ولذلك طرحت مسألة المشاركة السياسية على حركة "الإصلاح والتجديد" منذ سنة 1987، وكان الخيار الأول الذي طرح هو الانخراط المباشر في العملية السياسية عبر بوابة تأسيس حزب سياسي، والخيار الثاني هو البحث عن سبل التحالف مع حزب سياسي موجود، والخيار الثالث تمحور حول دعم حزب قائم، وكخيار أخير كانت الحركة تنوي التحول إلى جماعة ضاغطة في حال فشل الخيارات السابقة.

هكذا، وفي خضم بحث الحركة الإسلامية (حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي أساساً) عن موطئ قدم لها في المشهد السياسي الرسمي قامت بمجموعة من المحاولات، حيث تم البدء بخيار تأسيس حزب سياسي، وفي هذا الصدد تقدمت حركة "الإصلاح والتجديد" بطلب تأسيس حزب "التجديد الوطني" سنة 1992، الذي واجهته السلطة بقرار المنع مبرر عدم انسجام أهدافه كما هي محددة في قانونه الأساسي مع التشريعات الجاري بها العمل، ليتم بعد ذلك التعامل بنفس المنطق مع حزب "الوحدة والتنمية" الذي منعت السلطات بمدينة فاس، وفي معرض إجابته عن سبب عدم منح السلطة الترخيص القانوني لحزب "الوحدة والتنمية" قال القيادي في حزب العدالة والتنمية لحسن الداودي: "فلسطة في تلك الفترة كانت سلطة الصم والبكم والعمي، لا تتكلم ولا تعطي أية إشارة ولذلك رفضت تسليم الوصل، كما رفضت تسليم الوصل لعبد الإله بنكيران وعبد الله باها، لأن الظرفية كانت ظرفية الرفض"⁵.

بعدها تبين لقادة حركة "الإصلاح والتجديد" أن خيار تأسيس حزب سياسي غير ممكن في فترة التسعينيات من القرن الماضي، تم اللجوء إلى البحث عن سبل الانخراط في حزب سياسي قائم، وهكذا تم التواصل مع حزب "الاستقلال"، الذي رفض انخراط الإسلاميين

⁴ رشيد مقتدر: الإدماج السياسي للقوى الإسلامية في المغرب، الطبعة الأولى، بيروت، مطابع الدار العربية للعلوم، 2010، ص 124.

⁵ رشيد مقتدر: الإسلاميون والإصلاحيون والسلطة بالمغرب: مقالات حول الحكم والسياسة، الطبعة الأولى، الناشر مركز مغارب، مطبعة أمينغراف، 2016، ص 168.

فيه ككتلة واحدة، ليم التواصل بعد ذلك مع الدكتور عبد الكريم الخطيب، الذي قبل انخراط الإسلاميين في حزب "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" وذلك سنة 1996.

بعد انخراط قادة حركة "التوحيد والإصلاح" في حزب الدكتور الخطيب، بدأ التفكير في مسألة المشاركة السياسية، وهو ما تم سنة 1997، حيث شاركوا في الانتخابات التشريعية آنذاك وفازوا بـ (9) مقاعد في مجلس النواب، ليم بعدها تغيير اسم حزب "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" تحت مسمى حزب "العدالة والتنمية". بعد ذلك، شارك حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات التشريعية لـ 27 شتنبر 2002 وحصل على (42) مقعدا، غير أن صورة حزب "العدالة والتنمية" تضررت كثيرا بسبب تداعيات الأحداث الإرهابية لمالي 2003، مما دفع هذا الأخير لتقليص مشاركته في الانتخابات، تحت دريعة الحفاظ على وجوده السياسي، كما عرف الحزب تغييرا مهما على مستوى خطابه السياسي، حيث انتقل من الخطاب الهوياتي الذي كان يركز على الدفاع عن قضايا الهوية والمرجعية الإسلامية إلى الخطاب التدريبي الذي يتمحور حول القضايا والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

شارك أيضا حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات التشريعية لـ 7 شتنبر 2007، حيث حل في الرتبة الثانية بعد إحراره (47) مقعدا، وهي رتبة متقدمة بالمقارنة مع الوضع السياسي للحزب آنذاك، الذي كان لا يزال تحت وقع الصدمة، بسبب اتهامه بالمسؤولية المعنوية عن الأحداث الإرهابية لمالي 2003. هذا عن المسار السياسي لحزب "العدالة والتنمية"، فماذا عن مساره الانتخابي من موقع المعارضة البرلمانية؟

المطلب الثاني: المسار الانتخابي للعدالة والتنمية من موقع المعارضة البرلمانية

بعد انخراط حركة "التوحيد والإصلاح" في حزب "الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" بقيادة الدكتور الخطيب، فتح أمام الإسلاميين باب المشاركة الانتخابية، حيث تمكنوا من المشاركة في الانتخابات التشريعية لسنة 1997، والتي "جاءت في إطار وسياق سياسي اتسم بجملة من التحولات السياسية والقانونية، خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، أبرزها الاستفتاء الدستوري لسنة 1996، الذي تم التصويت عليه بشبه الإجماع، عكس التقارب بين أحزاب الكتلة أو المعارضة، خاصة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمؤسسة الملكية، وقبله التعديل الدستوري لسنة 1992"⁶. "كما أن عقد التسعينات عرف العديد من التحولات السياسية المرتبطة بالتحولات الدولية"⁷، أهمها سقوط جدار برلين وانهار المعسكر السوفييتي، وبروز الأحادية القطبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن انتشار ثقافة حقوق الإنسان.

قد كان لهذه التحولات أثر كبير في سماح النظام السياسي المغربي للإسلاميين بالتواجد القانوني، فضلا عن المشاركة في الانتخابات، وهكذا تمكن حزب "العدالة والتنمية" من الفوز في الانتخابات التشريعية لسنة 1997 بـ (9) مقاعد في البرلمان، "وهو مما لا شك فيه تطور إيجابي في تاريخ الحركة الإسلامية المغربية، ولم يكن بوسع عبد الإله بنكيران في ليلة الإعلان عن النتائج، إخفاء سروره وابتهاجه بالحدث، وهو الأمر الذي تناقلته وكالات الأخبار وردده الصحفيون الأجانب الحاضرون بوزارة الداخلية"⁸.

⁶- البشير المتافي: الحركة الإسلامية والمشاركة السياسية بالمغرب، حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية نموذجا، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 2009، ص 282.

⁷- البشير المتافي: الحركة الإسلامية والمشاركة السياسية بالمغرب، مرجع سابق، ص 283.

⁸- محمد الطوزي: الملكية والإسلام السياسي بالمغرب، ترجمة محمد حاتم، خالد شكرأوي، نشر الفنك، مطبعة النجاح الجديدة، 2001، ص 257.

كما شارك حزب "العدالة والتنمية" في انتخابات 27 شتنبر 2002، فحصل فيها على الرتبة الثالثة، وهي المرة الأولى التي يفوز فيها حزب إسلامي مغربي بـ (42) مقعدا في البرلمان المغربي من بين 325 مقعدا، رغم أنه لم يشارك سوى في 60 فقط من الدوائر الانتخابية⁹.

قد "شكلت أحداث 16 ماي في الدار البيضاء، أبرز عائق في مسار الإدماج السياسي للإسلاميين، وفي كيفية تعامل السلطة السياسية مع الإسلاميين عموما وحزب "العدالة والتنمية" على وجه التحديد، حيث تطورت العلاقة بينهما لمرحلة من الاحتقان والمواجهة، ترتب عنها مجابهة الإسلاميين لأول أزمة سياسية حقيقية في تاريخهم نجحت عنها عدة تداعيات سياسية¹⁰، ومن تداعيات تلك الأزمة، دفع مصطفى الرميد رئيس الفريق البرلماني للحزب نحو الاستقالة، فضلا عن التلويح بحل الحزب، كما انتقدت السلطة السياسية مشكلة ازدواجية الخطاب السياسي لدى حزب العدالة والتنمية، على إثر اللقاء الذي جمع وزارة الداخلية مع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية¹¹.

كما أن السلطة السياسية مارست ضغوطا كبيرة على حزب "العدالة والتنمية" من خلال دفعه نحو تقليص مشاركته في الانتخابات، وقد أكد لحسن الداودي هذه المسألة قائلا: "أما الضغوطات فتتجلى في قول الداخلية نحن نعطيكم المعطيات، وأتم حزب مسؤول تصرفوا كما شئتم، ومعناه أنه إذا غطينا كل الدوائر فإن المقص سيشتغل وقد يمحي حزب "العدالة والتنمية" على مستوى النتائج، ولذلك قلصنا الترشيحات في المدن الكبرى"¹².

شارك حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 وأحرز الرتبة الثانية بـ (47) مقعدا، والملاحظ أن نسبة المشاركة في استحقاقات 7 شتنبر 2007 كانت ضعيفة جدا؛ إذ أنها لم تتجاوز (37) في المائة. والجدير بالإشارة أن الانتخابات التشريعية لسنة 2007 جاءت في سياق بروز أطروحة التمايز بين الدعوي والسياسي في علاقة حزب "العدالة والتنمية" بشريكه الاستراتيجية حركة "التوحيد والإصلاح"، وهذه المسألة تعد من تداعيات أحداث 16 ماي 2003، التي دفعت نحو إقامة المزيد من التمايز بين الفاعل الدعوي (حركة التوحيد والإصلاح) والفاعل السياسي (حزب العدالة والتنمية)، وذلك على مستوى الخطاب والرموز والوظائف.

هذا عن المسار السياسي والانتخابي لحزب العدالة من موقع المعارضة البرلمانية، فماذا عن تطورات الحزب من موقع التدبير الحكومي؟

المبحث الثاني: تطورات حزب العدالة والتنمية من موقع التدبير الحكومي في سياق الربيع العربي وما بعده

⁹ البشير المتافي: الحركة الإسلامية والمشاركة السياسية بالمغرب، مرجع سابق، ص 388.

¹⁰ رشيد مقتدر: الإدماج السياسي للقوى الإسلامية في المغرب، مرجع سابق، ص 211.

¹¹ يقول الأستاذ خليدي محمد في معرض جوابه عن سؤال حيثيات اللقاء الذي جمع الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" مع وزارة الداخلية بعد تفجيرات 16 ماي 2003: "كان لقاء الأمانة العامة مع وزارة الداخلية ممثلة في فؤاد علي الهمة ومصطفى الساهل حادا وشديدا وقد تمحور حول النقاط الآتية:

- أن الخطاب الإسلامي يتميز بالازدواجية وأنه هو الذي هيا لتفجيرات الدار البيضاء سنة 2003؛

- التركيز على موضوع إمارة المؤمنين والتلويح بحل الحزب؛

- التداول حول موضوع الأموال التي كانت تجمع لمسلمي البوسنة والهرسك؛

- ثنائية الحركي والحزبي وهو خطاب انتقد من طرف وزارة الداخلية؛

- تعويض الفكر العلمي بالفكر الشعبي خاصة بانتقاد المهرجانات، وربطها بالجانب الأخلاقي عوض اعتماد برنامج سياسي.

(أنظر رشيد مقتدر: الإسلاميون الإصلاحيون والسلطة بالمغرب، مرجع سابق، ص 186-187).

¹² رشيد مقتدر: الإسلاميون الإصلاحيون والسلطة بالمغرب، مرجع سابق، ص 173.

لم يكن المغرب بمعزل عن الأحداث والتحويلات التي جرت في العديد من البلدان العربية التي شهدت انتفاضات غير مسبوقه، سواء في حجمها وأسلوبها، أو في مطالبها، والتي أرغمت أربعة حكام على التنحي عن الحكم في كل من تونس ومصر وليبيا واليمن¹³، حيث تأسست في هذا السياق "حركة 20 فبراير" المغربية سنة 2011، ورفعت شعارات مطالبه بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية.

لقد تمكن حزب "العدالة والتنمية" من الفوز في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 25 نونبر 2011، حيث أحرز الحزب الرتبة الأولى في تلك الانتخابات بـ (107) مقعدا، وشارك الحزب بعد ذلك في الانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016، حيث تبوأ فيها الرتبة الأولى بعد فوزه بـ (125) مقعدا، كما ترأس الحكومة للمرة الثانية بعد سنة 2011.

لكن نقطة التحول التي فاجأت حزب "العدالة والتنمية" حصلت عشية الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية لـ 8 شتنبر 2021، إذ أن الحزب تفهقر من الرتبة الأولى (125 مقعدا خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2016) إلى الرتبة الثامنة في الانتخابات التشريعية لـ 8 شتنبر 2021 بعد نياله (13) مقعدا فقط، حيث بقي التساؤل عن أسباب تلك الهزيمة مطروحا، وهو ما سوف نحاول تناوله من خلال مطلبين، حيث سنتطرق في المطلب الأول لحزب العدالة والتنمية خلال حكومة عبد الإله بنكيران، بينما سنتطرق في المطلب الثاني لحزب العدالة والتنمية في عهد حكومة سعد الدين العثماني.

المطلب الأول: حزب العدالة والتنمية خلال حكومة عبد الإله بنكيران

جاءت حكومة عبد الإله بنكيران التي عين على رأسها بتاريخ 29 نونبر 2011 في سياق سياسي إقليمي حافل بالمتغيرات، ذلك أنها أتت في سياق موجة "الربيع العربي"، التي انتشرت عدواها في العديد من الأقطار العربية، وكان من نتائجها الإطاحة بعدد من الأنظمة السياسية، منها تونس ومصر واليمن، أما على المستوى الوطني فقد لعبت حركة "20 فبراير" دورا بارزا في الاحتجاجات التي شهدتها المغرب سنة 2011، حيث أفضت تلك الاحتجاجات إلى تعديل دستوري مهم، كان متقدما بالمقارنة مع باقي التجارب الدستورية¹⁴ التي عرفها المغرب، وهو ما قاد في النهاية لتصدر حزب "العدالة والتنمية" للمشهد السياسي المغربي بعد نياله الرتبة الأولى في تلك الانتخابات (2011) بـ (107) مقعدا وترأسه للحكومة في شخص عبد الإله بنكيران.

الجدير بالإشارة أن الرهان كان كبيرا على الحكومة التي قادها حزب "العدالة والتنمية" عام 2011، أولا؛ بالنظر لأنها كانت مساندة بسياق سياسي غير مسبوق بفعل تداعيات موجة الربيع على الساحة السياسية، وثانيا؛ لأن الحزب كان مدعما بقاعدة انتخابية مهمة بوأته الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، فضلا عن رهان الطبقتين الفقيرة والمتوسطة على الحزب بالنظر لترويج قاداته لخطاب سياسي قائم على محاربة الفساد، وهو بالمناسبة كان شعارا للمرحلة رفعتة حركة 20 فبراير، كما ضمته "حزب العدالة والتنمية" في برنامجه الانتخابي لسنة 2011.

¹³- حسن مسكين: الحياة السياسية في المغرب المعاصر "الحكومة والمعارضة نموذجا، دراسة في الخطاب والممارسة"، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة 2016، ص 77.

¹⁴- لقد جاء الدستور المغربي لسنة 2011 بتعديلات متقدمة بالمقارنة بباقي التجارب الدستورية السابقة، ومن هذه التعديلات ما جاء في الفصل 47 من دستور 2011، الذي نص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، بمعنى أن المواطنين أصبح بإمكانهم اختيار من يحكم. للمزيد حول مستجدات دستور 2011 أنظر:

et juridique Marocains, La constitution Marocaine de 2011, Une Mutation des ordres politique: Melloni David 145, avril 2013, p 5-17. °Revue Française d'études constitutionnelles et politiques, n

الملاحظ أن حزب "العدالة والتنمية" حاول في بداية ترأسه للحكومة اتخاذ بعض الإجراءات التي كانت تصبّ في منحى محاربة الفساد، كنشر بعض وزرائه للوائح بعض المستفيدين من الربيع الاقتصادي (المأذونيات)، لكنه تراجع عن كل ذلك ابتداء من سنة 2013، متأثراً بالثورة المضادة التي نفذها الجيش المصري بعد انقلابه على "محمد مرسي" وتعطيل العمل بالدستور في 3 يوليو 2013، وبدأ العد العكسي لحكومة "العدالة والتنمية" عندما قررت التراجع عن اتخاذ قرارات مهمة، ودخلت في مواجهة مع الطبقة التي كانت تشكل القاعدة الانتخابية لحزب "العدالة والتنمية"، حيث أعلن عبد الإله بنكيران عزمه اتخاذ بعض الإجراءات من قبيل إصلاح صندوق المقاصة فضلاً عن إصلاح أنظمة التقاعد.

المطلب الثاني: حزب العدالة والتنمية في عهد حكومة سعد الدين العثماني

نظمت الانتخابات البرلمانية بالمغرب في 7 أكتوبر 2016، وتبوأ فيها حزب "العدالة والتنمية" الرتبة الأولى بـ (125) مقعداً، وتم تعيين عبد الإله بنكيران في 10 أكتوبر 2016 رئيساً للحكومة ومكلفاً بتشكيلها. غير أن مفاوضات تشكيل الحكومة استمرت لمدة ستة أشهر ولم تفض في النهاية لتشكيل الأغلبية الحكومية، وهو ما عبر عنه قادة الحزب "بالبلوكاج" في إشارة لعرقلة تشكيل الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران. وبعد تعذر تشكيل الحكومة، "صدر بلاغ للديوان الملكي في يوم 15 مارس 2016 بموجبه تم إعفاء عبد الإله بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة، ليستدرك باستصدار بلاغ ثانٍ عين بموجبه سعد الدين العثماني رئيساً للحكومة، وذلك يوم الجمعة 17 مارس 2016"¹⁵.

الملاحظ أن حكومة سعد الدين العثماني لم تكن مساندة بإجماع قادة الحزب، خاصة أنها جاءت في سياق أزمة داخلية عاشها حزب "العدالة والتنمية"، ويتعلق الأمر بأزمة "الولاية الثالثة"، والتي تتلخص وقائعها في انقسام قادة الحزب بين مؤيد ورافض لفكرة تعديل النظام الأساسي لحزب "العدالة والتنمية" للسماح لعبد الإله بنكيران بالترشح لولاية ثالثة على رأس حزب "العدالة والتنمية" كأمين عام، لتنتهي القضية بالتصويت بالأغلبية على قرار عدم تعديل النظام الأساسي للحزب، وذلك ضمن أشغال المؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب "العدالة والتنمية" في نونبر 2017. وقد كان لهذه الأزمة (الولاية الثالثة) تداعيات وخيمة على حزب "العدالة والتنمية"، بسبب انقسام قيادات الصف الأول بين داعم لحكومة سعد الدين العثماني، ومعارض لها.

فضلاً عن كل ذلك، فإن حكومة سعد الدين العثماني اتخذت بعض القرارات التي تتعارض مع أدبيات حزب "العدالة والتنمية" وشريكته الاستراتيجية حركة "التوحيد والإصلاح"، حيث صادقت حكومة سعد الدين العثماني على القانون الإطار رقم (51.17) المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في يوليو 2019، والذي جاء في مضامينه اعتماد الفرنسية لغة أساسية في التدريس، الشيء الذي اعتبرته حركة "التوحيد والإصلاح" في بلاغ لها "بمثابة رهن لمستقبل التعليم بالمغرب بخيارات لا دستورية"¹⁶.

كما صادقت حكومة سعد الدين العثماني بتاريخ 14 يوليو 2021، على القانون رقم (13.21) المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقب الهندي، وهو القرار الذي حذرت منه حركة "التوحيد والإصلاح" ودعت إلى عدم التسرع في تمريره، ويضاف هذا القرار إلى جملة القرارات المنافية لأدبيات حزب "العدالة والتنمية" وشريكته الاستراتيجية حركة "التوحيد والإصلاح".

¹⁵- المصطفى بنموسى: مخاض تشكيل حكومة العدالة والتنمية الثانية بين الدستوري والسياسي، مجلة رهانات، عدد 43، سنة 2017، ص 4.

¹⁶- أنظر البلاغ المنشور بموقع حركة التوحيد والإصلاح بتاريخ 16 يوليو 2019 على الموقع الإلكتروني للحركة. (www.alislah.ma).

من الواضح أن توقيع سعد الدين العثماني أمين عام حزب "العدالة والتنمية" ورئيس الحكومة المغربية (2016-2021) على اتفاقية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي¹⁷ بتاريخ 10 دجنبر 2020، كانت له تداعيات على سمعة الحزب، الذي تقوم أدبياته وخطابه السياسي منذ لحظة تأسيسه على رفض التطبيع مع إسرائيل، والأكثر من ذلك أن "فريقه البرلماني تقدم رفقة ثلاثة فرق أخرى عام 2013، بمقتراح قانون لتجريم كافة أشكال التطبيع"¹⁸.

من تداعيات توقيع سعد الدين العثماني بنود التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، توتر علاقة حزب "العدالة والتنمية" مع حليفته الاستراتيجية حركة "التوحيد والإصلاح"¹⁹ التي تشكل حزبا انتخابيا لحزب "العدالة والتنمية"، فضلا عن كونها قوة تعبوية تساهم في التعبئة والدعاية لفائدة مرشحي الحزب خلال محطاته الانتخابية، وهو ما أثر على السلوك الانتخابي لأعضاء حركة "التوحيد والإصلاح" نحو حزب "العدالة والتنمية" خلال الاستحقاقات الانتخابية التي جرت بتاريخ 8 شتنبر 2021، حيث أن أعضاء الحركة تراجعوا عن دعم مرشحي الحزب، وهو ما عكسته النتائج الهزيلة التي حصل عليها هذا الأخير في تلك الانتخابات.

- خاتمة:

إن تراجع وانحسار تجربة الإسلام السياسي أصبح واقعا لا يمكن لا يمكن تجاوزه أثناء تحليل ظاهرة الإسلام السياسي في مختلف الأقطار العربية، ويجسد حزب "العدالة والتنمية" نموذجا لهذا التراجع في السياق المغربي، فالحزب الذي كان يحصد نتائج متقدمة خلال عدد من المحطات الانتخابية السابقة، فجأة صدم بتقهقره إلى رتبة متدنية، والملاحظ أن هناك أسباب عدة أدت بحزب "العدالة والتنمية" إلى هذه النتيجة الهزيلة، منها:

- أولا: بروز خلافات عميقة بين قادة الحزب منذ إعفاء عبد الإله بنكيران من رئاسة الحكومة وتعيين سعد الدين العثماني خلفا له، وتعمقت هذه الخلافات منذ سنة 2017 عند إثارة موضوع "الولاية الثالثة"، عندما انقسم قادة الحزب إلى تيارين، أحدهما مؤيد والآخر رافض لفكرة تعديل النظام الأساسي للحزب للسماح لعبد الإله بنكيران بالاستمرار في موقعه كأمين عام للحزب، وقد وجدت حركة "التوحيد والإصلاح" نفسها في قلب ذلك السجال السياسي، فدعمت موقف تيار سعد الدين العثماني على حساب تيار عبد الإله بنكيران؛

- ثانيا: اضطراب علاقة حركة "التوحيد والإصلاح" بحزب "العدالة والتنمية" بسبب اتخاذ حكومة سعد الدين العثماني بعض القرارات المنافية لاختيارات الحركة وحتى لأدبيات الحزب منها على سبيل على المثال: المصادقة على القانون الإطار رقم (51.17) المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في يوليوز 2019، الذي نص في مضمونه على "التناوب اللغوي" أو التدريس بالفرنسية، فضلا عن توقيع

¹⁷ جاء قرار توقيع اتفاقية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي في سياق الصراع الدائر حول "الصحراء المغربية"، خاصة بعد الإعلان الرئاسي الذي وقعه الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" بتاريخ 10 دجنبر 2020، والذي يعترف بموجبه بسيادة المغرب على كامل أراضيها الصحراوية، وهو محاولة من الرباط لاستئثار العلاقة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في دعم موقف سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.

¹⁸ محمد عبد الصمد: هل يؤثر توقيع العثماني لقرار التطبيع على حظوظ "البيجيدي" في الانتخابات المقبلة ويتسبب في انشقاقات داخل الحزب؟ مقال منشور بجريدة "أخبارنا المغربية" بتاريخ 24/12/2020 على الرابط التالي:

(<https://www.akhbarona.com/politic/316675.html#ixzz7Gil9zFvT>).

¹⁹ حيث عبرت حركة التوحيد والإصلاح في بيان لها عن موقفها "الرافض والمستنكر لكل محاولات التطبيع والاختراق الصهيوني، معتبرا أن ما أقدم عليه المغرب، الذي يرأس لجنة القدس الشريف، من تدابير يعد تطوراً مؤسفاً وخطوة مرفوضة لا تتسجم مع موقف الدعم الثابت والمشرّف للمغرب، والذي يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، والمساند ماديا ومعنويا للقدس والمقدسين وللمقاومة الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني الغاصب وجرائمه النكراء". (أنظر البلاغ المنشور بموقع حركة التوحيد والإصلاح بتاريخ 11 دجنبر 2020 على الموقع الإلكتروني للحركة. (www.alislah.ma)).

سعد العثماني على اتفاقية التطبيع مع الكيان الإسرائيلي في دجنبر 2020، وهو ما أدى في النهاية لتراجع حركة "التوحيد والإصلاح" عن دعم حزب "العدالة والتنمية" خلال الانتخابات التشريعية لـ 8 شتنبر 2021، كما صادق الحزب أيضا على القانون رقم (13.21) المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقب الهندي، وهو ما يعتبر مخالفة واضحة للأدبيات التي نشأ عليها حزب "العدالة والتنمية" منذ لحظة تأسيسه؛ - ثالثا: تفكك القاعدة الانتخابية لحزب "العدالة والتنمية" بسبب اتخاده لعدة قرارات مؤلمة أضرت بالطبقة المتوسطة منها إصلاح صندوق المقاصة وإصلاح أنظمة التقاعد، فضلا عن تراجع الحزب عن وعوده الانتخابية التي كانت مسطرة في برامجه الانتخابية، خاصة ما يتعلق منها بمحاربة الفساد.

إن كل هذه الأسباب التي يتداخل فيها الذاتي بالموضوعي كانت وراء التفهقر الكبير الذي عرفه حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية لـ 8 شتنبر 2021، دون إغفال الفقر الذي أصبح يعيشه الحزب على مستوى اجترح الأفكار والأطروحات الفكرية والسياسية القادرة على تأطير المرحلة، وفتح آفاق سياسية جديدة، فمنذ أطروحة "البناء الديمقراطي" التي تمت المصادقة عليها في المؤتمر الوطني السابع لحزب العدالة والتنمية في يوليوز 2012، والتي جاءت مؤطرة بمناخ سياسي مضطرب نتيجة عدوى الربيع العربي، منذ ذلك الحين، لم يستطع الحزب إبداع أطروحة سياسية جديدة معبرة عن نقل التحولات التي طبعت المشهد السياسي، خاصة أن مياه كثيرة جرت تحت الجسر، والغريب أن حزب العدالة والتنمية اكتفى بمبادرة خجولة خلال مؤتمره الوطني الاستثنائي لسنة 2017، حيث اقتصر خياله السياسي على بلورة ورقة حول "توجهات المرحلة القادمة" والتي تضمنت اجترارا لأفكار سابقة دون أي تجديد يذكر، وكان الزمن السياسي "استاتيكي" لا يتحرك، والحال أنه دينامي بامتياز.

لائحة المراجع المعتمدة:

أولا: الكتب

- رشيد مقتدر: الإدماج السياسي للقوى الإسلامية في المغرب، الطبعة الأولى، بيروت، مطابع الدار العربية للعلوم، 2010.
- رشيد مقتدر: الإسلاميون الإصلاحيون والسلطة بالمغرب: مقابلات حول الحكم والسياسة، الطبعة الأولى، مطبعة AMINEGRAPE، 2016.
- البشير المتناقي: الحركة الإسلامية والمشاركة السياسية بالمغرب، حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية نموذجا، الطبعة الأولى، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 2009.
- محمد الطوزي: الملكية والإسلام السياسي بالمغرب، ترجمة محمد حاتي، خالد شكراوي، نشر الفنك، مطبعة النجاح الجديدة، 2001.
- حسن مسكين: الحياة السياسية في المغرب المعاصر "الحكومة والمعارضة نموذجا، دراسة في الخطاب والممارسة"، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، 2016.

ثانيا: المقالات

- المصطفى بنموسى: محاض تشكيل حكومة العدالة والتنمية الثانية بين الدستوري والسياسي، مجلة رهانات، عدد 43، سنة 2017.
- - محمد عبد الصمد: هل يؤثر توقيع العثماني لقرار التطبيع على حظوظ "البيجدي" في الانتخابات المقبلة ويتسبب في انشقاقات داخل الحزب؟ مقال منشور بجريدة "أخبارنا المغربية" بتاريخ 24/12/2020 على الرابط التالي:

<https://www.akhbarona.com/politic/316675.html#ixzz7Gil9zFvT>

La constitution Marocaine de 2011, Une Mutation des ordres politique et juridique :David Melloni ➤
145, avril 2013. °Marocains, Revue Française d'études constitutionnelles et politiques n